

UNIVERSO GEODÉSICO PODCAST: UMA NOVA POSSIBILIDADE PARA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO DE GEODÉSIA

TULIO SANTANA¹
ANNA NASCIMENTO²
JOÃO SENA³
SAMOEL GIEHL⁴
GABRIELA CASTRO⁵

¹Instituto Federal de Goiás - tulioalvessantana@hotmail.com

²Instituto Federal de Mato Grosso - annananunes@gmail.com

³Instituto Federal de Mato Grosso - joaovitorgs104@gmail.com

⁴Instituto Federal do Rio Grande do Sul - samoelgiehl@gmail.com

⁵Instituto Federal de Goiás - castro.gabriela@estudantes.ifg.edu.br

Geodésia é a Ciência responsável pelos estudos que envolvem as variações da forma, dimensão e campo de gravidade do planeta Terra, bem como fornece a infraestrutura necessária para o monitoramento de variações e mudanças do planeta a partir dos referenciais geodésicos e de técnicas espaciais de observação [1]. O ensino dessa Ciência permite a compreensão da dinâmica do planeta e a formação de profissionais nos mais diversos campos de atuação que utilizam informações geoespaciais como ferramenta de trabalho. O ensino de qualquer Ciência exige uma abordagem pedagógica inovadora e atrativa, capaz de atender à complexidade do processo ensino-aprendizagem, que não requer apenas a fixação de um conteúdo, mas sim a compreensão de fenômenos e aplicações do cotidiano [2]. Foi a partir dessa perspectiva que o projeto Universo Geodésico Podcast foi criado por monitores que cursavam a disciplina de Geodésia e que eram estudantes do Ensino Médio integrado ao Curso Técnico em Agrimensura. O Universo Geodésico Podcast visou criar um canal de divulgação científica e de material didático sobre temas vinculados à Geodésia. Em sua primeira temporada, o projeto entrevistou cinco profissionais que são especialistas em suas áreas de atuação. Os temas escolhidos foram: Uma conversa sobre os desafios e conceitos da Geodésia no mundo atual; Dialogando sobre o Sistema Geodésico Brasileiro e suas aplicações; Olhando por um lado amplo do Sistema Global de Navegação por Satélite (*GNSS - Global Navigation Satellite System*) e seus complementos; Um papo sobre o Sistema de Referência Geodésico para as Américas (*SIRGAS*) e suas experiências trabalhando no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (*IBGE*); e Uma conversa sobre sistemas verticais (altitudes). Após a escolha dos temas, os monitores utilizaram aplicativos de Inteligência Artificial (*IA*) para a construção de perguntas para os entrevistados do podcast, como *AI Chat*, *Nova* e *Chat Smith*. Em seguida, foi realizado um refinamento das perguntas e foram montados os roteiros para cada episódio com seu determinado tema. As gravações das entrevistas ocorreram no *Google Meet*, com licença concedida pela instituição de ensino dos autores. Para a edição das gravações realizadas, foram utilizados os aplicativos *PowerDirector* e *KineMaster*. Visando a divulgação do projeto, foi criado um perfil em uma mídia social, e os materiais para postagem foram produzidos no *Polish*. Além disso, a logomarca do projeto também foi gerada com o uso desse aplicativo. Em continuidade ao projeto, foi criado um perfil na plataforma *Spotify for Podcasters* e os episódios foram cadastrados para posterior divulgação. A estratégia adotada foi a publicação de um episódio por semana. Com aproximadamente um mês e com todos os episódios divulgados, o podcast já tinha um alcance considerável. Em termos quantitativos, foram registradas 137 reproduções, 27 reproduções por episódio, 2062 impressões na plataforma de reprodução e 44 seguidores na época. Do público alcançado, 61,7% eram homens, 30% mulheres, 1,7% não binário e 6,7% não especificado. Em relação à faixa etária, 1,7% possuía de 18-22 anos, 31,7% de 23-27 anos, 35,8% de 28-34 anos, 24,2% de 35-44 anos, 3,3% de 45-59 anos e as demais faixas etárias não foram alcançadas. Ao analisar as dimensões desse projeto, nota-se que as ações desenvolvidas englobam o ensino, a pesquisa e a extensão, o que remonta à indissociabilidade desses três eixos [3]. No Brasil, a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e apresenta a obrigatoriedade da curricularização da extensão nesse nível de ensino. Por outro lado, [4] apresentam a possibilidade das ações extensionistas ainda no Ensino Médio, como ocorreu com os estudantes que fizeram parte do projeto Universo Geodésico Podcast. Sobretudo, é importante destacar que o projeto desenvolvido possui sinergia com a concepção e a prática das diretrizes para ações extensionistas apresentadas na Resolução CNE/CES nº 7 ao promover a interação dialógica entre instituição de ensino e comunidade externa, a formação cidadã dos estudantes e a produção de

mudanças no ambiente escolar. A condução de um projeto como o Universo Geodésico Podcast possibilitou aos estudantes o contato com as temáticas da Ciência, o treinamento na organização de ideias ao planejar os roteiros dos episódios e uma formação ampla que não se restringe apenas ao conhecimento técnico do curso em que estão matriculados. Os objetivos do projeto são alcançados quando há a disponibilização dos materiais de áudio em uma plataforma de acesso gratuito, que poderão ser utilizados em sala de aula como suporte na transposição didática e também para atualização de profissionais que atuam na área de Geodésia. Para o futuro, há expectativa de novas temporadas que continuem contemplando temas abordados em aulas de disciplinas de Geodésia ou relacionadas. Ações para ampliar a divulgação serão necessárias, principalmente para que docentes e discentes possam conhecer o podcast e consumir o conteúdo das entrevistas. Na busca de melhorias para o podcast, angariar recursos financeiros será primordial para a construção da marca do Universo Geodésico Podcast, aquisição de licenças de aplicações para a edição de áudio e vídeo, aquisição de instrumentos de gravação de áudio e contratação de assessoria especializada em produção de materiais para podcast.

Palavras-chaves: Geodésia; Podcast; Transposição Didática; Ensino de Geodésia; Universo Geodésico.

Referências

- [1] DREWES, H. The Changing Objectives in Geodetic Research. *Zeitschrift Für Geodäsie: Information und Landmanagement*, [s.l.], v. 131, n. 5, p.1-7, maio 2006.
- [2] SEGURA, E.; KALHIL, J. B. A Metodologia Ativa Como Proposta Para O Ensino De Ciências. *Revista da rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, Cuiabá, v. 3, p.1-7, dezembro 2015. ISSN: 2318 – 6674
- [3] GONÇALVES, N. G. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio necessário. *Perspectiva*, Florianópolis, v. 33, n. 3, p. 1229-1256, 1 abr. 2016. DOI. 5007/2175-795x.2015v33n3p1229.
- [4] SANTOS, R. M. R.; VICENTE, J. R.; NABAN, N. P. S. B. E. Extensão: do Ensino Médio a Universidade. In: IX SEMINÁRIO REGIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO CENTRO OESTE, 2018, Rio Verde. Anais... Rio Verde: Universidade de Rio Verde, 2018. p. 1-5. Disponível em: <<http://www.unirv.edu.br/paginas.php?id=37>>. Acesso em: 19 jul. 2024.